

УДК: 891.709

СИМВОЛИКА ОБРАЗА МАТЕРИ В ПОВЕСТИ Ч.АЙТМАТОВА «МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ»

М. Х. Эгамова, доцент, Самаркандского государственного университета
У.Ш. Салимов, студент, Самаркандского государственного университета
 G-mail: egamovamastura1980@gmail.com
ulugbeksalimov1122@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается образ матери в произведении Чингиза Торекуловича Айтматова «Материнское поле». Глубокое прочтение произведений Ч.Айтматова приводят нас к размышлению, что тема матери всегда актуальна во все века. В киргизской словесности образ-символ матери существовал всегда, возобновляясь в разные периоды, однако в XIX веке он особенно востребован в поэзии как некий эмблематичный знак эпохи.

Ключевые слова: традиции, материнство, творчество, труд, жизнь, сирота поле, ценности, воспоминание, родители, литературная категория, образ

Annotatsiya. Ushbu maqolada Chingiz Tórekulovich Aytmatovning “Onalik maydoni” asarida ona obrazining yoritilishi ko‘rib chiqiladi. Ch. Aytmatov asarlarini chuqur o‘rganish bizni ona mavzusi barcha davrlarda hamisha dolzarb bo‘lib kelgan degan fikrga olib keladi. Qirg‘iz adabiyotida ona timsoli-ramzi doimo mavjud bo‘lgan, turli davrlarda qayta-qayta namoyon bo‘lgan. Ayniqsa XIX asrda ushbu obraz she‘riyatda davrning o‘ziga xos emblematik belgisi sifatida alohida ahamiyat kasb etgan.

Kalit so‘zlar: an‘ana, onalik, ijod, mehnat, hayot, yetim dalasi, qadriyatlar, xotira, ota-ona, adabiy kategoriya, obraz.

Annotation. The article examines the image of the mother in Chingiz Torekulovich Aitmatov’s work “The Mother’s Field.” A deep reading of Ch. Aitmatov’s works leads us to the idea that the theme of motherhood has always remained relevant throughout the ages. In Kyrgyz literature, the symbolic image of the mother has always existed, reappearing in different periods; however, in the 19th century it became particularly significant in poetry as a kind of emblematic sign of the era.

Keywords: traditions, motherhood, creativity, labor, life, orphan field, values, memory, parents, literary category, image.

Чингиз Торекулович Айтматов является одним из самых ярких представителей киргизской литературы, который смог так чётко передать в своих произведениях мир человеческой души на фоне национальных древних преданий. Он писатель-мыслитель, писатель-гуманист, ведущий пламенную борьбу за новое, общество. Это подчеркнул и сам писатель, выступая на собраниях писателей и это можно проследить, читая его произведения. "когда речь идет о писательском художественном творчестве, - говорил он, - то имеется в виду прежде всего умение, вернее сказать, мастерство изображать жизнь, дела и судьбы людей таким образом, что это становится предметом раздумий и душевных переживаний читателя. Мысли и чувства, вызываемые прочитанным произведением, могут быть очень различного свойства и сложного диапазона - от восторга, воодушевления и радости, от готовности следовать прекрасным идеалам даже ценой своей жизни до глубочайшего горя и страданий...".

Творческая деятельность киргизского прозаика впитало в себя неповторимый дух родной земли, которое тесно связано с традициями и обычаями Киргизии. В его произведениях часто встречаются народные мотивы и традиции, мифы и легенды, это можно даже увидеть при описании пейзажа: «и земля в ту синюю светлую ночь была счастлива вместе с нами. Земля

тоже наслаждалась тишиной и прохладой. Над всей степью стоял чуткий покой. В арыке лепетала вода. Голову кружил медовый запах донника – он был в самом цвету. Иногда набегал откуда-то горячий полынный дух суховея, и тогда колосья качались и тихо шелестели. Млечный путь простирался через весь небосклон широкой серебристой полосой среди звёзд. Как будто бы на самом деле этой ночью по небу прошёл какой-то могучий хлебобор с огромной охалкой соломы, оставляя за собой след осыпавшейся мякины зёрен, в именах людей (Суванкул, Масылбек, Джонпулат), и в названиях местностей (Талас, Аил-Бакалер, Иссык-Куль). (с.325).

В его произведениях поднимаются "вечные" темы, темы, волнующие людей всех народов во все времена. Одна из таких тем, которая имеет глубинные корни и занимает центральное место в произведениях киргизского прозаика это тема матери. Образ матери столь издавна и органично присущ киргизской литературе, что представляется возможным его рассмотрение как особого литературного явления.

Отец, я не знаю, где ты похоронен...
 Посвящаю тебе, Торекулу Айтматову.
 Мама, ты вырастила всех нас, четверых
 Посвящаю тебе, Нагиме Айтматовой.

С такого эпиграфа начинается повесть Ч.Айтматова «Материнское поле», на примере которого мы исследуем тему матери. В этой повести важную роль играют чувства, страсти, раздумья и дела простых тружеников киргизов, одним из которых являются Толгонай и Алиман.

С самого начала и до конца в повести ведётся разговор о внуке Толгонай - Жанболот. Автором не просто так показан этот композиционный приём в рамках монолога Толгонай. Стоит вспомнить, что Алиман мать Жанболота, которая также проходит через всю сюжетную линию повести и является наряду с Толгонай героиней «Материнского поля».

Повесть Чингиза Айтматова «Материнское поле» (1963) является одним из наиболее значимых произведений писателя, в котором раскрываются темы материнства, войны, труда и нравственной стойкости человека. Центральным образом произведения выступает Толгонай — киргизская женщина-земледелец, чья жизнь олицетворяет судьбу целого поколения матерей, переживших трагедии Великой Отечественной войны.

В повести автор смог мастерски раскрыть и показать судьбу женщин-матерей, на долю, которых выпали самые тяжёлые периоды жизни в годы войны.

На осеннем опустевшем поле, откуда шёл запах подмокшей в утренние заморозки травы, показалась медленно идущая старая женщина с седыми волосами и с посошком. Она была в белом свежевystиранном платье, в тёмном стёганном бешмете, повязанная белым платком. [1:320]. Именно с такого описания и начинается повесть Чингиза Айтматова «Материнское поле».

Всё дальнейшее повествование повести построена как монолог киргизской женщины, вспоминающей наедине с матерью землёй долгую трудную жизнь, выпавшую на её долю, главным из которых явилась война, унёсшая жизни тысяч отцов, братьев и сыновей. Начинает Толгонай воспоминание со своего детства. Смутно очень припоминаю: будучи маленькой, в дни жатвы меня приводили сюда за руку сажали в тени, под копной и оставляли ломать хлеба, чтобы я не плакала. А потом, когда я подросла, я прибежала сюда стеречь посева. Весной тут скот прогоняли в горы. Тогда я была быстроногой, косматой девчушкой. [1: 322], затем предстают перед глазами картины счастливой юности и описание приятных моментов, проведённых с Суванкулом. А заря разгоралась..., эти летние зори были зорями нашей любви. Чингиз Айтматов не даёт подробного описания предвоенной жизни Толгонай, мы не видим описание детства троих сыновей в повести. Автор рисует только сцену приезда первого трактора на колхозное поле, единый коллективный труд на земле, красивую девушку Алиман, появившуюся в семье Суванкуловых, ставшей невесткой старшего сына – Касыма, довоенную счастливую атмосферу деревни, где сбылись мечты сельских тружеников.

В последующих воспоминаниях Толгонай ситуация угнетается, один за другим уходят на фронт муж и три её сына, война обрушивается на неё удар за ударом новые беды голод айльских детей, женщин, попытка собрать последние килограммы семян и засеять небольшой участок земли, чтобы помочь голодающим семьям, предательство дезертира Дженшенкула, укравшего последние семена, а значит и надежду на жизнь. Её боль равна смерти, она прокликает войну и её порождение. И все эти тяжкие испытания выпадают на долю главной героини повести Чингиза Айтматова «материнское поле».

Описание событий тяжёлой военной жизни главной героини в произведении писателем даётся лишь частично, это те самые моменты, когда страдания снова и снова наваливались на Толгонай, причиняя новую боль и муку. Среди таких эпизодов можно выделить мимолётную встречу Толгонай и Алиман с Маселбеком, который в составе воинского эшелона промчался мимо станции, успев крикнуть им только два слова: -мама-ааа! Алима-а-ан! И бросить матери свою шапку. Мать успела всего лишь на какой-то миг увидеть лицо своего сына: «ветер растрепал ему волосы, полы шинели бились, как крылья, а на лице и в глазах - радость, и горе, и сожаление, и прощание!». (с362.). Это одна из самых будоражающих сцен в повести. Мать, которая бежит за эшелонам, мать, которая в слезах, стона и крича обнимает холодный железный рельс, а стук колёс эшелона отдалялся всё дальше и дальше, а потом уже совсем стих.

Повесть «материнское поле», произведение, которое посвящено хлеборобам, достойно выдержавшим в военные годы тяжёлые испытания и раскрытие самоотверженного характера Толгонай. Автор параллельно раскрывает нам историю несчастной Алиман, которая тоже является судьбой матери, судьбой изломанной, изуродованной последствиями войны.

Толгонай, которая потеряла на войне мужа, и троих сыновей выдержала испытания войны, устояла и послевоенные годы, казалось, в этом ей помог духовная и нравственная стойкость, выработанная ею за все эти годы совместной жизни с Суванкулом.

Прожив всего лишь несколько счастливых мгновений молодая красивая не опытная в жизненной борьбе, героиня Алиман в свои, не достигшие двадцать лет стала жертвой войны. В повести не описывается характер и внутреннее состояние Алиман, мы видим её со стороны, глазами Толгонай.

Оставшись вдовой, отвергнутая чабаном, затаившись в своих страданиях и стыде она пытается рожать в одиночестве в сарае на соломе, и первый крик её младенца стал последним мгновением для неё же самой.

История короткой жизни Алиман, раздвигает привычные рамки произведения о труде советских женщин в военные годы, углубляя философский замысел писателя.

Здесь чувствуется голос Толгонай, прошедшей все немыслимые тяжкие испытания войны, и не утратившей способности восхищаться внутренней красотой своей невестки.

Образ матери в произведении имеет много значений: Толгонай – это и жена, муж которой погибает на войне, и мать, родившая и потерявшая на войне всех троих сыновей (Касымбека, Масылбека, Джайнака), составлявших её гордость и ставших смыслом её жизни. Это народная мать, подарившая свою материнскую любовь всем страдающим, нуждающимся в этой любви. Толгонай, вспоминая о своих детях в беседе с матерью-землёй говорит, что материнское счастье — это прежде всего счастье народа и его благополучие. Свою невестку Алиман она полюбила не только как жену своего сына, но и как собственную дочь, а ребёнка, которого Алиман ждала от другого, Толгонай приняла как продолжателя своего рода. И поэтому, пробуя первый хлеб «неродного» внука, которого она вырастила, она обращается именно к Касыму, чья жена дала жизнь Жонбалоту: «я проглотила хлеб со слезами и думала: «хлеб бессмертен, ты слышишь, сын мой Касым! И жизнь бессмертна и труд бессмертен!». [1:423].

Главными ценностями для бытия мать Толгонай определяет жизнь, хлеб, труд. Именно эти понятия лежат в основе жизни рода человеческого.

В повести присутствует ещё один немаловажный голос, который сопровождает Толгонай на протяжении всего произведения с самого начала до конца – это голос матери-земли, которая мыслится как высшее природное начало человеческой жизни, в котором заключена высшая справедливость.

Писатель показывает неразрывную связь между народной матерью и матерью землёй, являющаяся единственным свидетелем всех этих испытаний, событий и переживаний.

Беседа Толгонай с материнским полем – это беседа со своей душой и со всем миром, это беседа с самой жизнью, в основе которой лежит связь человека со своим прошлым, своим родом, своей судьбой. Жизнь Толгонай и её рода равняется судьбе поля, и оттого оно материнское, это лоно жизни, вбирая в себя и счастье, и горе детей своих. И к матери-земле обращается женщина-мать, делясь с ней своей болью: «земля, мать – кормилица, ты держишь всех нас на груди своей, ты кормишь людей во всех уголках света. Скажи ты, родная земля, скажи ты людям!» – «нет, Толгонай, ты скажи. Ты – человек. Ты выше всех, ты мудрее всех! Ты – человек! Ты скажи!». [1:426].

И хотя сыновья Толгонай погибли, она продолжила как мать свой род в «неродном» внуке, передав ему законы любви, жизни, труда и тепло материнского поля. Не о душевной надломленности, а о неодолимости жизни, о силе духа и мужестве старой Толгонай повествует это произведение.

Повесть наполнена лирико-эпическим звучанием, глубокими психологическими и философскими размышлениями. Особое внимание уделено духовной силе женщины, её способности сохранять человечность даже перед лицом утрат и страданий.

«Материнское поле» утверждает высокие гуманистические идеалы, возвеличивает труд и материнскую любовь как вечные ценности. Произведение занимает особое место в творчестве Айтматова, став своеобразным гимном женщине-матери, воплощающей стойкость, доброту и моральное величие народа.

Читая повести и рассказы Чингиза Айтматова, мы видим их большую художественную, эстетическую и социально-общественную значимость, прослеживаем, как развивается талант этого большого писателя, как этот талант становится все более глубоким и многогранным. «каждое новое произведение Чингиза Айтматова - заставляет нас с проницательностью, задумываться о значительных проблемах искусства и проблемах человеческой жизни».

Литература:

1. Айтматов Ч. Жизнь и память: Огонек, 1994, № 2.
2. Айтматов Ч., «Материнское поле» - М., 1999. -478 с.
3. Айтматов Ч.Т. избранное. В 2-х т. Т. 1. – М., 1998.
4. Айтматов Ч. Т. Материнское поле. — Бишкек: Шам, 2015. — 128 с.
5. Борисова И. П. Мотив материнства в прозе Ч. Айтматова // Вестник Кыргызского национального университета. — 2019. — № 2. — С. 45–50.
6. Мусабаева А. С. Чингиз Айтматов: человек, писатель, философ. — Алматы: Раритет, 2010.
7. Повести и рассказы. Однотомник Ч.Айтматов. [Http://lit-helper.ru/](http://lit-helper.ru/)
8. Токтогулова Г. А. Творчество Чингиза Айтматова и национальные традиции кыргызского народа. — Бишкек: Илим, 2008. — 212 с.
9. Словарь литературных терминов
10. Best.referat. Художественная особенность прозы Ч.Айтматова
11. [Http://lib.ru/](http://lib.ru/) Ч.Айтматов